

NO SE AGRADECE LO QUE SE HA GANADO CON ESFUERZO PROPIO: UNA INTERPELACIÓN AL PODER DESDE LA EXTERIORIDAD

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva. E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 15 diciembre de 2025

RESUMEN

La comunicación institucional en los espacios laborales venezolanos reproduce una lógica colonial que invisibiliza al trabajador como sujeto ético y político, presentando los pagos como beneficios o favores y no como derechos derivados del trabajo. Este artículo tiene como propósito fundamental analizar críticamente dicha práctica y proponer la necesidad de un acto de resistencia ética y política que recupere la voz y la dignidad del trabajador. Asimismo, teóricamente se sustenta en la filosofía de la liberación y las categorías decoloniales de Enrique Dussel, que permiten comprender cómo la representación institucional absolutiza el poder y niega la alteridad. Metodológicamente se aplica un análisis sociocrítico y decolonial de los discursos difundidos en redes laborales internas, obteniéndose como resultado una inversión ontológica donde el trabajador es reducido a objeto pasivo y la representación se erige como sujeto absoluto, normalizando la verticalidad política, debilitando la organización sindical y perpetuando una violencia simbólica que clausura la voz crítica. Se concluye que la comunicación institucional funciona como dispositivo de colonialidad del poder y que recuperar la voz del trabajador exige negar la idolatría de la representación y reivindicar la dignidad laboral mediante organización autónoma y acción colectiva. Finalmente, se recomienda promover una comunicación que reconozca al trabajador como sujeto histórico, fortalecer la cohesión sindical, desarrollar prácticas pedagógicas críticas y fomentar procesos de memoria y palabra compartida que favorezcan la resistencia ética y política.

Palabras clave: Comunicación institucional. Colonialidad del poder. Idolatría de la representación. Exterioridad del trabajador. Inversión ontológica. Violencia simbólica. Resistencia ética y política. Organización sindical. Dignidad laboral.

Introducción

Desde hace algún tiempo, en los espacios laborales, la comunicación institucional ha venido reproduciendo formas de poder que invisibilizan al trabajador como sujeto ético y agente de su propio sustento. De manera sistemática, se difunde por canales oficiales mensajes dirigidos a los

trabajadores, donde se le agradece a la representación (académica, ministerial y presidencial) el pago de "beneficios laborales" como si fueran favores.

Lo más contraproducente es que estos mensajes, al parecer, son redactados y reenviados por algún trabajador, probablemente parte del equipo de gestión humana nacional, que se presta de manera sumisa y funcional a la institucionalidad. En lugar de hablar desde su condición de exterioridad, este trabajador actúa como portavoz de la idolatría al poder, agradeciendo al "patrón" e informando al resto de los trabajadores mediante reenvíos del mensaje que circulan en nuestras redes internas. Así, quien comparte nuestra misma dependencia laboral termina reproduciendo la lógica que invisibiliza al propio trabajador e invierte la ontología del trabajo.

Desde una mirada crítica y decolonial se requiere una impugnación a esta lógica colonialista que fetichiza el poder y niega la exterioridad del trabajador. Es necesario un acto de resistencia que nos permita recuperar nuestra dignidad ética y política como trabajadores, descubrir la negación que nos convierte en víctimas y cuestionar la afirmación idolátrica de la representación.

El propósito de este artículo es analizar esta práctica, para comprender cómo la representación institucional, mediante discursos institucionales difundidos en redes laborales internas, absolutiza el poder y niega la alteridad del trabajador. Este análisis se sustenta en la Teoría de la liberación de Enrique Dussel y metodológicamente aplica criterios críticos y decoloniales.

Desarrollo

En la Figura 1, se muestra un Screenshot de un mensaje tomado del grupo de WhatsApp institucional de la Universidad de Ciencias de la Salud (UCS) sede nueva Esparta (NE), denominado UCS Gestión Humana nueva Esparta. Este mensaje parece simple. Algunos, debido a la normalización sistemática de este tipo de comunicaciones, podrían decir que tiene la mejor de las intenciones, pues busca informar a la masa trabajadora de que ya tiene disponibilidad en sus cuentas de estos pagos. En un contexto de precariedad económica como el que atravesamos en Venezuela, donde los trabajadores esperan con ansias sus salarios para cubrir apenas las necesidades más vitales, este gesto se interpreta como motivo de agradecimiento.

Sin embargo, la realidad es que se trata de un mensaje muy complejo: bajo la apariencia de informar, reproduce una lógica de idolatría al poder y de fetichización de la representación. Los pagos que deberían ser reconocidos como fruto del

Figura 1. Mensaje institucional.

Fuente: Grupo de WhatsApp UCS Gestión Humana nueva Esparta

trabajo se presentan como una dádiva institucional. Así, el derecho se convierte en favor y la dignidad en dependencia, invisibilizando al trabajador como sujeto ético y político.

Si analizamos mediante las categorías decoloniales dusselianas el contenido de este mensaje institucional, podemos decir que éste representa a la Totalidad: un sistema cerrado donde el poder se concentra en las figuras de representación (ministerio, rectorado, presidencia). Esta totalidad se erige como el Ser, porque se ha adjudicado la sede del poder para decidir y aparece como fuente de vida: en la realidad concreta es quien decide autocráticamente cuándo, qué, cuánto y cómo paga. De este modo, lo que debería ser un derecho derivado del trabajo se convierte en dádiva otorgada por la totalidad.

La exterioridad del trabajador queda negada, y su dignidad subordinada a la idolatría del Ser, como una forma de violencia simbólica que niega la alteridad, porque absolutiza el poder y lo convierte en objeto de culto, anulando la voz del trabajador. La representación aniquila la exterioridad silenciándola porque representa una amenaza a su poder, porque es precisamente desde ese lugar ético, desde donde los trabajadores pueden hacer emerger la resistencia, la palabra crítica, la posibilidad de ruptura y la recuperación de su dignidad, cuestión que la totalidad debe evitar pues significaría la pérdida de su poder.

Esta aniquilación la realiza mediante un proceso de subsunción donde el trabajador es silenciado: no habla desde su condición de productor o gestor activo de su sustento, sino que se le impone un discurso de gratitud. Esto favorece la pérdida de su autonomía, la desvalorización de sus propias potencialidades y fortalezas, perpetúa la pasividad y dependencia.

Mensajes de este tipo son lanzas contra la identidad trabajadora. Producen heridas profundas en su entendimiento como sujeto histórico, como razón de ser de lo político. Poco a poco, el trabajador deja de ser sujeto histórico (productor, gestor y razón de lo político) y se convierte en objeto dentro de las estructuras de poder que lo reducen a receptor pasivo de favores, de beneficios. La representación, en cambio, se erige como sujeto absoluto, idolatrado como fuente de vida.

Así se consuma una inversión ontológica: el trabajador, que es el verdadero productor y sostén de la vida, queda reducido a objeto pasivo dentro de la totalidad, mientras la representación, que solo administra, se erige como sujeto absoluto. Este desplazamiento convierte al poder institucional en ídolo, fetichizado como fuente de existencia, y al trabajador en mero receptor de favores. La idolatría del Ser transforma lo que es fruto del trabajo en dádiva, y lo que es derecho en dependencia. De este modo, se perpetúa una violencia simbólica que niega la alteridad y clausura la posibilidad de liberación de las cadenas colonialistas.

En todo este proceso de inversión ontológica de la relación laboral, intervienen procesos de normalización de la verticalidad política, de internalización, aceptación y perpetuación de la subalternización de los trabajadores, quienes se auto perciben como inferiores y una representación que se auto percibe como superiores. Se impone una lógica colonial que ya forma parte de la cultura laboral, a partir de un razonamiento de la dominación que se ha normalizado y que perpetúa la estructura jerárquica. La difusión en las redes de comunicación de mensajes que

promueven a las figuras de la representación como dioses o divinidades, expresión franca de culto a la personalidad, favorece las relaciones laborales desiguales y verticales.

Además, influye en la paralización de cualquier iniciativa de formación de asociaciones o sindicatos de trabajadores que demanden y cumplan funciones propositivas y fiscalizadoras, sin complicidades con la representación, que realmente beneficien a los trabajadores. La débil cohesión y organización de los trabajadores refuerza la colonialidad del poder porque la totalidad aprovecha para reforzar la propaganda colonial y cada vez adaptar mejor sus tácticas de manipulación mediática.

Este tipo de mensajes, permeados de colonialidad, son heterónomos y funcionales: heterónomos porque expresan control exógeno de la representación, y funcionales porque reproducen narrativas y relaciones intersubjetivas desiguales y verticales. Promueven el paternalismo institucional y estatal.

Es por todo esto, que estamos obligados a negar esta negación que nos victimiza. Como ya dije, es un acto de resistencia. Lo que nos niega como sujetos trabajadores agentes activos de nuestro sustento debemos negarlo con contundencia, firmeza y coherencia con los principios éticos de la liberación. Es la única forma de enfrentar el colonialismo y liberarnos de sus cadenas.

Conclusión:

La difusión de mensajes institucionales que presentan derechos como favores constituye una forma de violencia simbólica y de colonialidad del poder. Se concluye que recuperar la voz del trabajador exige un acto de resistencia ética y política que niegue la idolatría de la representación, reivindique la dignidad laboral y fortalezca la organización autónoma. La tarea no es solo teórica, sino una urgencia pedagógica y política que demanda memoria, palabra compartida y acción colectiva.

Reitero, es un asunto complejo. Todavía este mensaje tiene mucha tela para cortar. Dejo sin abordar preguntas cruciales: ¿Por qué, en Venezuela, estamos inmersos en un sistema de bonificación y no en un sistema salarial justo y digno?, ¿Quién saca ventajas de eso?, ¿Por qué lo hacen ver como un beneficio que debemos agradecer? Estas y muchas otras cuestiones tiene cabida dentro de esta discusión.

Recomendaciones:

Desde nuestro lugar de enunciación, cómo docentes y trabajadores de la salud situados en exterioridad, debemos promover una comunicación institucional que reconozca al trabajador como sujeto histórico y ético, fortalecer la organización sindical y la cohesión colectiva para contrarrestar la lógica colonial, desarrollar prácticas pedagógicas críticas que visibilicen la dignidad laboral y cuestionen la idolatría de la representación e impulsar procesos de memoria y palabra compartida que favorezcan la resistencia ética y política.

Bibliografía

1. Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Madrid: Trotta.
2. Dussel, E. (2001). *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
3. Dussel, E. (2006). *20 tesis de política*. México: Siglo XXI Editores.
4. Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa.
5. Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 171: 533-580.
6. Paz García, A. P. (2011). *El proyecto des-colonial en Enrique Dussel y Walter Mignolo: hacia una epistemología otra de las Ciencias Sociales en América Latina*. *Cultura y Representaciones Sociales*, 5(10), Universidad Nacional Autónoma de México.
7. Cultura Venezuela (2021). *Decolonialidad del poder con Enrique Dussel*.